

**XI-XIV ASRDAGI BA'ZI TURKIY LUG‘STLARDA QO‘LLANGAN NON VA
NON MAHSULOTLARI NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.**

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

Abdurahmonova Gulorom

Yarasheva Mashhura

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7916072>

Annotatsiya. Maqolada ba'zi qadimgi turkiy lug‘atlardan “Devonu lug‘otit turk”, “At-tuhfatuz zakiyyat fillug‘atit turkiya” hamda “Kelurnoma” kabi bir qator asarlarda duch kelinadigan non va uning turlariga oid so‘zlarning leksik-semantik tahlili, lug‘atlarda keltirilgan non mahsulotlarining bir-biridan tubdan va qisman farqlari, pishirilishi usullari yoritilgan bir qator masalalar xususi mushohada qilinadi.

Kalit so‘zlar: “Devonu lug‘ot-t-turk”, “At-tuhfatuz zakiyya fiy lug‘atit turkiya”, “Kelurnoma”, leksik-semantik tahlil, tubdan va qisman farqlilik, pishirilish usullari...

**LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE NAMES OF BREAD AND BAKERY
PRODUCTS USED IN SOME TURKIC LEXICSTS OF THE 11TH-14TH CENTURY.**

Abstract. In the article, the lexical-semantic analysis of the words related to bread and its types found in a number of works such as “Devonu lug‘otit turk”, “At-tuhfatuz zakiyyat fillug‘atit turkiya” and “Kelurnoma” from some old Turkish dictionaries, one of the bread products listed in the dictionaries - a number of issues with fundamental and partial differences, cooking methods are highlighted.

Keywords: “Devonu lug‘ot-t-turk”, “At-tuhfatuz zakiyyat fillug‘atit turkiya”, “Kelurnoma”, lexical-semantic analysis, radical and partial differences, cooking methods...

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ХЛЕБА И
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НЕКОТОРЫХ
ТЮРКСКИХ СЛОВАРЯХ XI-XIV ВВ.**

Аннотация. В статье представлен лексико-семантический анализ слов, относящихся к хлебу и его видам, встречающихся в ряде работ, таких как “Devonu lugotit Turk”, “at-tuhfatuz zakiyt fillugatit turkiya” и “Kelurnoma” из некоторых древнетюркских словарей, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся принципиальных и частичных различий между хлебобулочными изделиями, перечисленными в словарях, а также способов их выпечки. будет сделано.

Ключевые слова: “Devonu dikot-t-Turk”, “at-tuhfatuz zakiya fiy dikatit turkiya”, “kelurnoma”, лексико-семантический анализ, принципиальная и частичная дифференциация, способы приготовления.

Nonning tarixi bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. Ilmiy izlanishlarga ko‘ra, birinchi non mahsulotlari taxminan 8 ming yil oldin paydo bo‘lgan. Birinchi xamirturushli non Misrda tayyorlangan. (9;internet ma‘lumoti). Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit-turk” (“Turkiy so‘zlar devoni”—turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72).(Bu asarda XI asrning 2-yarmida Markaziy Osiyoda va G‘arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug‘ va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid

qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan). (keyingi o'rinlarda MK) XIII-XIV asrlarda yaratilgan, muallifi bizga noma'lum bo'lgan "At-tuhfat uz-zakiyat fil-lug'otit-turk" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa") (keyingi o'rinlarda "At-tuhfat") hamda XVII asrda yozilgan muallifi Muhammad Yoqub Chingiy bo'lgan turkiy-forsiy lug'at "Kelurnoma" kabi asarlarda namunalar keltirilganligi xususida bir qancha misollar bilan izohlangan. Ularning rivoj topganligi va har birining alohida nom bilan va pishirilish uslubining o'ziga xosligi bilan o'sha davrdan o'tib kelgan deyish mumkin. Shu bilan birga nonning qanchalik muqaddas ne'matligi hamda har davr uchun e'zozli, hamisha darsturxonda bo'ladigan non haqida mualliflar ham alohida e'tibor bilan to'xtalib o'tishgan. Shu mavzuga doir maqolada ularning tiplarga ajratilgan haqida mulohaza bor edi. Ushbu maqola ham birinchi maqolaning uzviy davomi bo'lib, ajratilgan turkumning 4-siga tegishlidir.

1. Mevalar;
2. Sabzavotlar;
3. Poliz ekinlari;
4. Non mahsulotlari;
5. Issiq taomlar va shu kabi turlarga bo'lib tahlil qilindi.

"Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" hamda "Kelurnoma" asarlarida yozuvchilar tomonidan yig'ilib lug'at tarkibiga kiritilgan non mahsulotlarining tahlili jarayonida ularning aksariyati Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida uchrashi, shuningdek, qay usulda va hatto qayerlarda tayyorlanishi kabi qimmatli ma'lumotlarga, muallifi no'malum bo'lgan "At-tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" va "Kelurnoma" asarlarida bunday to'liq ta'riflarning deyarli uchramasligiga guvoh bo'lamiz. Masalan, **üspiri (успирн)** — *issiq kulda pishirilib, yoqqa to'g'rab, ustiga shakar sepib yeyiladigan non* (1;71-bet), **kömăč (күрмаç)** — *ko'moch. O'choqdagi cho'qqa ko'mib pishiriladigan non* (1;145-bet), **Büskäç (бускаç)** — *yuqa non* (1;180-bet), **Qaqurg'an (какурған)** — *xamirga moy quyib, qo'shib tandirda va o'choqda pishirilgan non* (1;204-bet), **Quyma (күйма)** — *bir turli yo'li non. Uni šarbat bilan qorilgan xamirdan yupqa qilib kesiladi. So'ng qozonda qaynayotgan yoqqa solib, toblab olinadi, keyin ustiga shakar sepib yeyiladi* (1;383-bet) kabi leksemalarning qolgan ikki lug'at ya'ni "At-tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" hamda "Kelurnoma"larda uchramasligini kuzatilsa, *lochira*—*yupqa nonning har uchala lug'atda qo'llangani, masalan, Käläsh — lochira*(2;62-bet)" At-tuhfat" kelgan uning muqolibii sifatida "MK"da **sinčü (синчу)** — *lochiradek, juda yupqa ham, qalin ham bo'lmagan bir turli non.* (1;167-bet), **čüqmīn (чүқмин)** — *lochiraga o'xshash bir non. Uni qozonda suv bug'i bilan pishiriladi, bu oson hazm bo'ladigan non* (1;177-bet) yoki qatlamaning lug'atlarda aynanligi ko'rinadi. Xususan, "Kelurnoma"da u **Katlama** *yog'da qovurilgan* (3;33a5. 92-bet) shaklida "MK"da esa **qatma (қатма) qatma yug'u** — *yog'da pishiriladigan qat-qat non (qatlama)* (1;173-bet) ko'rinishida berib o'tilgan.

Fikrlarga xulosa qilib shuni aytish o'rinliki, yuqorida keltirilgan lug'atlar tarkibida uchraydigan ayrim non va non mahsulotlarining har uchala lug'atlardagi o'rinlariga, xususiyligi va umumiy bo'lgan jihatlari leksemalar ma'nosi va shu kabi ko'rinishlariga ahamiyat qaratildi va maqola yuzasidan fikr-mulohazalar yuritildi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'otit turk). – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963. – B. 175.
2. Muhammad Yaqub Chingiy. Kulurnoma. T. O'zbekiston SSR muhlis nazorati. 1982
3. Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. nash. Tafakkur bo'stoni. T. 2018
4. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. 391-b.
5. Nematov X., Rasulov P. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – T.: O'qituvchi, 1995.
6. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. – T., 2020.
7. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. Modern Science and Research, 2(3), 138–141.
8. www.ziyonet.uz